

МЕРА ИНТЕРНЕТА

К.С.Ортиков

*Янгиерский филиал Ташкентского химико-технологического института
Преподаватель и независимый исследователь кафедры «Общие науки и
физической культуры»*

Аннотация

Сегодня в век информационных технологий важно обращать внимание на различные идеологические угрозы различных группы, поощряющие самоповреждения и суицид. В статье дается информация о пропаганде подобных деструктивных действий через социальные сети, что может серьезно повлиять на уязвимых участников, особенно подростков и детей.

Ключевые слова: Интернет, технологии, молодежь, социальные сети

Abstract

In today's era of information technology, it is important to pay attention to various ideological threats from different groups that promote self-harm and suicide. The article provides information on the propagation of such destructive actions through social media, which can significantly impact vulnerable individuals, especially teenagers and children.

Keywords: Internet, technology, youth, social media

Никому не секрет, что в настоящее время человечество сделало огромный шаг в сфере коммуникации, особенно в сфере информационных технологий. Сегодня информационные технологии позволяют достичь огромного потенциала, которая преумножается ежедневно. К сожалению, как бы наши информационные технологии не развивалась, находятся деструктивные силы, которые используют эти технологии во имя зла и разрушения.

Интернет — это инструмент, где каждый имеет возможность взаимодействовать между собой и в то же время иметь доступ к огромному источнику информации. Данный информационный поток имеет две стороны — как положительный, так и негативный. Также, в настоящий момент мы можем наблюдать, что во всем мире происходит процесс, где молодое поколение все больше и больше вовлекаются, и становятся активными пользователями сети Интернет через социальные сети как Фейсбук, Телеграм и др. Конечно, с первого взгляда мы можем подумать это нормально, но как показывает статистика, Интернет медленно, но верно все больше влияет на образ жизни миллионов людей во всем мире, и в данном случае наблюдается, что Интернет влияет на жизнь индивида в негативном аспекте, что позже может негативно отразится на общество. Негативность проявляется в том, что все больше людей становятся заложниками сети Интернет, что в свою очередь приводит психологическим расстройствам, а также к синдрому общественной изоляции. Общественная активность заменяется виртуальной, где пользователь вступает

в различные виртуальные группы. Как не парадоксально, но у вы, иногда Интернет открывает двери к суицидальным исходам среди молодежи.

Как уже было сказано Интернет предоставляет широкий спектр различного типа веб-сайтов, предоставляющих неограниченный доступ к информации. Тем не менее, следует помнить о том, что является ли информация, которую люди получают из сети всегда правильной или же безопасной? Как показывает статистика, в настоящее время существуют огромное количество сайтов, которые пропагандируют суицид, и они часто занимают высокое место в результатах поисковых систем²³. Эти сайты часто связаны друг с другом.

Характеристики предложения содержания, при котором суицидальные действия поощряются и обычно используются как средства для людей, чтобы справиться с проблемами в жизни. В некоторых случаях, хотя мотивация не дается, принятие жизни поощряется как форма восстания против запрета самоубийства²⁴. Беккер и Шмидт²⁵ назвали этот аспект явным «антипсихиатрическим» взглядом, который проявляется путем распространения информации о наиболее эффективных способах совершения самоубийств, а также что самоубийство должно отражаться как индивидуальный выбор. На суицидальных сайтах, можно понять одно, содержания сайтов имеет психологическое влияние и может охватывать большое количество уязвимых лиц, с социальными и психологическими проблемами, а также для тех, кто ищет помощи в сети Интернет, чаще всего ими оказываются молодежь.

Как показывают исследования, суицидальные сайты в основном сосредоточены на классификации веб-сайтов содержание, которого выполняется путем ввода ключевых слов или фраз, связанных к суициду в поисковой системе.

Сайты, занимающие самые высокие места в рейтинге, тщательно проверяются на предмет суицидального контента и описываются как суицидальное, суицидально-нейтральное и антисуицидное²⁶.

Биддл и его коллеги²⁷ провели исследование, в ходе которого они исследовали различные поисковые системы - Google, Yahoo!, MSN и ASK. Согласно результатам исследования, при вводе ключевых фраз связанные суицидом было получено 480 результатов только 2008 году. Данный результат показывает то, что почти 30% содержимого веб-сайтов были вовлечены материалами о методах реализации суицида, и всего лишь 25% веб-сайтов сосредоточены на предотвращении суицидальных актов уже в то время.

²³ Biddle, L.; Donovan, J.; Hawton, K.; Kapur, N.; Gunnell, D. Suicide and the Internet. *BMJ* 2008, 336, 800-802.

²⁴ Westerlund, M.; Wasserman, D. The role of the Internet in suicide prevention. In *The Oxford Textbook of Suicidology and Suicide Prevention: A Global Perspective*; Wasserman, D., Wasserman, C., Eds.; Oxford University Press: UK, 2009; pp. 525-532.

²⁵ Becker, K.; Schmidt, M.H. Internet chat rooms and suicide. *J. Am. Acad. Child Adolesc. Psychiatry* 2004, 43, 246-247.

²⁶ Westerlund, M.; Hadlaczky, G.; Wasserman, D. The representation of suicide on the internet and the future of psychiatry. *BMJ* 2011. Submitted for publication.

²⁷ Biddle, L.; Donovan, J.; Hawton, K.; Kapur, N.; Gunnell, D. Suicide and the Internet. *BMJ* 2008, 336, 800-802.

Но сегодня с развитием различных социальных сетей как – Facebook, odnoklassniki, Instagram и др., возникает новая угроза – суицидальные группы. Одна из которых назывался «Синий кит». Альтернативные названия - игра море китов, тихий дом. Вступить в группы которого может любой желающий, хоть взрослый, хоть ребенок. После того, как подтверждается согласие участвовать в игре синий кит, начинаются «испытания». [Так называемые инструкторы \(или администраторы\)](#) групп смерти направляют задания от сообщества игры синий кит. Их нужно выполнять оффлайн, в реальной жизни. Первое задание - нарисовать на руке кита, символа игры синий кит. Многие подростки, участвующие в группах смерти, вырезают кита лезвием. Второй этап - квэст, поиск различных сообщений от сообщества синий кит. Третий, заключительный этап - суицид, логический финал игры в группах смерти. [Подробнее о правилах игры синий кит.](#) Игра синий кит (альтернативные названия море китов, тихий дом) была запрещена во многих странах еще 2012 году как пропагандирующая суицид. После запрета во многих социальных сетях, кампании синего кита [стали распространяться в Instagram](#), однако и там позже были заблокированы²⁸.

В заключении необходимо подчеркнуть, что единственная самозащита от вышеуказанных негативных влияний Интернета или социальных сетей это – правильный образ жизни, развитие здорового общества, интерес посещение общеобразовательных и общественно-культурных мероприятий, а также умение правильно распределять время в сети Интернет и использовать данное благо эффективно и рационально.

²⁸ Игра «Синий кит»- <http://www.kp.ru/daily/26653/3673837/>